

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Лидија В. Беко¹

Lidija V. Beko¹

ПОДУЧАВАЊЕ РЕЧНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КРОЗ ГЕОМИТОЛОГИЈУ

ORIGINALNI NAUČNI RAD – PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15006773

Апстракт: Митови и геомитови, који кроз векове обогаћују људско поимање света, представљају модел кодираних историјских наратива који на лак и прихватљив начин чува и преноси знање. Подучавање енглеске лексике путем геомитова налаже усвајање речника кроз сликовите метафоре, фантастику и алегорије путем којих учење слојевитих значења подстиче дуготрајну ретенцију. Теорија контекстуализације, коју примењујемо, наглашава да се појаве и језички именитељи боље разумеју и усвајају путем аутентичног контекста у односу на изолован и аналитички приступ. Наука захтева прецизност и објективност, па су академске конвенције избегавале митове и фолклорне наративе и њихов језик метафоре и инсистирале на дословном изражавању. Међутим, холистички приказ света и живота у античком миту слојевито и сликовито је истицао међусобну повезаност природе, божанстава и људских поступака, наглашавајући хармонију и равнотежу као основне принципе постојања. Стога, митови могу бити од помоћи студентима да развију дубље језичке и културне везе, моделе богаћења и развоја језика као и афективан однос према културном наслеђу и развоју властитог језика.

Кључне речи: геомитологија, подучавање вокабулара, геологија, култура, енглески језик

Увод

Од давнина су људи настојали да схвате свет који их окружује. Суочени с необичним догађајима и природним катастрофама, древни приповедачи су уз помоћ митова као предања у која се веровало много пре модерне науке, стварали прва „научна објашњења“. Митологија је тако не само прва подстицала научно размишљање и истраживање, већ је активно и динамично померала границе од познатог ка непознатом, будући чуђење, знатичељу и узбуђење на исти начин на који то данас чини и постиже наука. Уз помоћ апстракција, алегорија и божанстава као главних протагониста, класична митологија, посебно грчка и римска, пружају прве оквире за тумачење различитих астрономских појава, од Млечног пута до поларне светлости. Мит о свемиру јединствен је напор

¹ Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд

човечанства да унесе ред у хаотични космос, да створи универзалну истину о појавама којима се данас бави планетологија (енг. *planetology*), или планетарна наука (енг. *planetary science*), односно планетарна геологија (енг. *planetary geology*).

Вредност коришћења геомитова у настави енглеског језика видимо у најмање четири могућности које се пружају.

- Прва, читањем и анализом мита, као медија о геолошким појавама и катастрофама, можемо да покушамо да проникнемо у природу људског знања, симболици која је коришћена да се опише универзална истина, и како је она, захваљујући изванредној нарацији алегоријског приказа, успела да се сачува и буде витална кроз векове.
- Друга, да моделом говора и анализе, вештинама поређења и контрастирања, индукције или дедукције, покушамо да нађемо паралеле са садашњим научним ставовима, као и које све научне и друге поруке, од упозорења на катастрофе до моралних лекција, можемо да интерпретирамо из митотворства које нам је доступно.
- Трећа, да лингвистичком анализом уз помоћ етимологије, као лексичког архива, утврдимо родослов геолошких термина, уједно уочавајући полифоност мита и језика кроз време и културе.
- Четврта, да укажемо на лексички трезор или инвентар који нам је митологија оставила кроз називе хемијских елемената и минерала као део језичког наслеђа, како бисмо, задужени тим, наставили и сами да негујемо традицију мултидисциплинарности геологије, језика и културе.

Подучавање вокабулара путем геомитова и етимологије засновали смо на контекстуланом приступу подучавања, односно на концепту у коме се језичко знање и значење стварају у контексту који је у потпуности одговоран за творбу и употребу. У помањкању времена, учење значења у настави језика завршава се врло често у једном акту, бирањем најрепрезентативнијих примера чиме се олакшава генерализација. Студенти често немају прилику да виде диверсификовану употребу и потенцијалне другачије контексте или нијансе одређеног термина, нити његову језичку позадину, којом се може олакшати учење и запамћивање. Меморисање речи у ограниченом и изолованом контексту не подстиче развој осећаја за њихову ширу употребу, лингвистичку разноврсност и етимолошку дубину.

Геомитологија

Геомитологија пружа нове перспективе за бројна мултидисциплинарна истраживања, отварајући нове путеве која по богатству и слојевитости значења и порука превазилази деташирани приступ у науци који у нашој цивилизацији постоји (Masse et al., 2007). Како би се правилно протумачио геолошки фолклор, потребно је комбиновати знања из геологије, археологије, историје, компаративне митологије, етимологије, антропологије, психологије, књижевности и многих других. Поклонници геомитологије сматрају да је сваки

случај у коме порекло митова може да се повеже са геолошким појавама и понуди драгоцене податке укључујући и астрономске појаве (Vitaliano, 1973; Piccardi, 2004; Piccardi & Masse, 2007).

Међутим, критичари геомитологије често наглашавају важност строго научних доказа. Они сматрају да митови могу повремено да се покlope са историјским догађајима, али да повезивање са геолошким појавама потенцијално води до спектакуларних закључака који наглашавају сензационализам без покрића. Овакав приступ ризикује да се наука претвори у наративну спекулацију, с обзиром да је познато да митови често имају симболично значење и не морају нужно описивати стварне догађаје. Скептици тврде да ослањање на митолошке извештаје ризикује разводњавање научне строгости, што као последицу може да има да се симболичком или културно нијансираном наративу припише прецизност догађаја. Конкретни научници који се отворено противе геомитологији нису именовани у доступним изворима, међутим, општи став, заједнички свима јесте тај да митови морају бити подржани физичким доказима како би им се веровало.

Елементи, минерали и митови

Анонимни цитат „речи су рођене да би биле вољене, а не заробљене“ преноси идеју да су сви језици равноправни и створени да пруже смисао начинима на које изражавамо своје животе. Да би се то постигло, сваки језик непрекидно саставља нове листе речи користећи се различитим језицима. Енглески, који се у раном средњем веку говорио само у Енглеској, иако је сада *lingua franca* (Crystal, 2003), обогатио се за око 10.000 речи из латинског и око 2000 речи које се доводе у везу са грчким (Stockwell & Minkova, 2001). Сходно томе, грчки и латински су одиграли кључну улогу у обликовању модерног енглеског језика, не само са великим доприносом лексикону у творби речи кроз комбиновање корена и афикса, већ и кроз културу и митологију која је омогућила говорницима да повежу циљне речи са постојећим концептима и њиховом историјом на трајан и дубок начин. И управо захваљујући културама римске и грчке цивилизације, наука наставља да ствара језички легат дајући имена хемијским елементима, минералима, стенама и планетама негујући поменутих народа. Ево само неколико примера хемијских елемената названих по грчким и римским боговима у недавној историји:

1. Титанијум (Ti) назван по Титанима, моћним божанствима који су владали пре богова Олимпа. Елемент титанијум је снажан и отпоран, чиме се симболизује и одражава снага Титана. Открио га је геолог аматер Вилијам Грегор 1791. године.

2. Тантал (Ta) назван по Танталу, Зевсовом сину, који је био кажњен од стране богова и осуђен на вечиту жеђ, глад и страх. Елемент тантал познат је по својој отпорности на корозију, што га чини тешким за растварање, а открио га је шведски научник Андерс Екерберг 1802. године.

3. Прометијум (Pm) назван по Прометеју, Титану који је пркосио Зевсу тако што је украо ватру и дао је људима. Проналазачи из националне

лабораторије Оук Риџ у Америци су 1945. године раздвајањем и анализом фисије уранијумског горива у графитном реактору први пут открили овај елемент. Избор имена симболизује, осим племенитости у давању знања, и могућност злоупотребе људског интелекта.

4. Нептонијум (Np) назван по Нептуну (у грчкој митологији је то Посејдон), богу текуће воде и мора, потреса или земљотреса, коња и коњских трка. Нептунијум је откривен непосредно након уранијума, који је назван по планети Уран, па је стога нептунијум добио име као следећа планета у Сунчевом систему. Званично се води да је откривен 1946. у Америци, иако се то десило 6. година раније.

У следећој табели се налазе примери одабраних минерала именованих по узору на грчко-римску митологију:

хелиотроп	Хелиотроп је повезан са богом сунца Хелиосом. Грци су веровали да овај минерал, са својом тамнозеленом бојом, која предсавља море и црвеним мрљама створеним сунчевим зрацима на заласку, садржи животворну моћ.
хематит	Хематит потиче од грчке речи „haimatitis“ што значи крв или налик на крв, због црвеног трага који оставља када се огребе. Хематит је био повезан с богом Аресом и симболизовао је крв и храброст.
рутилирани кварц	Рутилирани кварц је врста кварца са игличастим инклузијама рутила од којих потиче име. Грци су овај минерал звали Афродитина коса, а Римљани Венерина коса.
аметист	Аметист су Грци повезивали са Бахусом, а Римљани са Дионисом. Према миту, Дионис се љут на смртнике закleo да ће пустити тигрове на прву особу на коју наиђе. Та несрећна девојка била је Аметист. Она је замолила Артемиду да је спаси или некако заштити, а богиња је претворила у бели кристал. У покајању, Дионис је полио вином и дао јој дивну љубичасту боју. Минерал симболизује трезвеност.
селенит	Порекло имена је од Селене, грчке богиње Месеца. Због бело-млечног изгледа веровало се да минерал носи смирујућа својства попут Месеца, што и данас важи у псеудонаукама.

Грчки богови и њихова релевантност за геомитологију и геологију

1. Плутон или Хад:

У грчкој митологији Плутон, као „млађе име“ Хада, представља бога подземља, које је симбол богатства (ploutos) и трансформације. Подземље обухвата слојеве Земљине унутрашњости, укључујући вулкане, земљотресе и подземне реке попут Стикса и Лете, као и магматске токове. Цикличност живота, где вулкански пепео ствара плодно тло, одражава Хадову везу са обновом и природним ресурсима. Геомитологија повезује митове о подземним краљевствима са људском тежњом за откривањем скривених богатстава, попут пећина или рудника. Орфејев силазак у Хад симболизује човеково трагање за непознатим, а Кербер и река Стикс представљају природне препреке и границе. Хад је такође метафора за подсвест и скривене истине, паралелно са геолошким процесима који трансформишу Земљу током времена. Плутон је инспирисао појмове попут плутонита, плутонизма, планете Плутон и плутонијума, наглашавајући његов утицај у науци и митологији.

2. Хефест или Вулкан:

Хефест је у геомитолошком контексту симбол трансформативне моћи ватре и Земљиних унутрашњих сила. Његова главна улога међутим је занатска, ковачка где уз помоћ вулканске активности ствара минерале и обликује геолошке „пејзаже“. Митови о њему говоре о људском поштовању и страху према ватри и вулканима, али и о људској тежњи да те силе разуме и искористи. Хефестови изуми, попут Ахилејевог непробојног оклопа, Прометејевих ланаца и златних механичких бића (аутомата), истичу његову мајсторску вештину и способност трансформације елемената попут метала, ватре и земље у предмете лепоте и моћи.

3. Хермес или Меркур

Хермес је бог трансформације, алхемије, комуникације, трговине, преваре и спорта. У геомитолошком контексту, Хермес симболизује непрестано кретање природних појава, попут тектонских плоча које обликују земљу. Такође, Хермес симболизује људску интеракцију са природом кроз трговину металима попут злата, сребра и бакра који су били кључни за античке цивилизације. Митови о њему говоре о мудрости потребној за коришћење природних богатстава. Као Зевсов гласник и једини бог који је могао слободно улазити и излазити из подземног света, Хермес се повезује са вулканским и сеизмичким активностима, док у алхемији оличава тежње ка претварању метала у злато.

У даљем тексту дат је пример аотираног мита о Хидри из уценика енглеског језика за прву годину студија на геолошком одсеку (Веко, 2023) у коме су анализирани језички елементи, релевантни за геомитологију:

Geomytology: annotated myth

The Hydra myth (1)

The mythic Hydra is so well known that we may be surprised to discover that we don't know how the story goes.

According to legend, Hydra was a snake-like monster that lived in a swamp near Lake Lerna at the Peloponnese (2). It had many heads, blood-chilling teeth, and a horrible, poisonous breath.

One day, Heracles (known as Hercules in Roman mythology) came to the swamp to kill Hydra. He took his nephew Iolaus with him to help him because Hydra had an annoying power to grow back two heads after one of its heads was beheaded (3), (4).

Hydra's final head was immortal, and Heracles managed to cut it using a torch and a special sword given to him by the goddess Athena (5). He buried the head under a heavy rock. However, he dipped his arrows in Hydra's poisonous blood to fight off other monsters in his later adventures, but the poison eventually found its way back to him and he died at the hands of his wife (6).

(1) Enhydro, hydrolysis, (re-, dehydration, hydrate hydraulics, hydrogeology, hydrology, hydrosphere, hydrothermal (речник))

(2) Крчење шума и накнадна ерозија доводили су до деструктивних поплава. Одсецање једне главе Хидре, тј. лоше решавање поплава, доводи до нових, потенцијално мочварних проблема. Једнако тако, водени процеси би могли бити у својој дуалности и еколошки богати, онда када подржавају законе регенеративности и познавање природе (крчење шума, ерозија).

(3) Глава Хидре, која се регенерише, симболизује како се нерешени проблем множи уколико се не решава у корену, подучавајући нас да изазовима, страховима и траумама приступамо промишљено и темељно, а не половично (мудрост).

(4) Херкул наглашава надмоћ интелигенције и стратегије у односу на физичку моћ. Помоћ нећака Јолаја у каутеризацији рана наглашава улогу и вредност сарадње, као и значај домишљатости (сарадништво, ум).

(5) Употреба рода у митовима, као међусобне игре мушке и женске енергије, често указује на важност подршке. Тријумф над Хидром, који је више од приче о храбрости, подсетник је вредности подршке и прилагодљивости у контексту несрећа и изазова (мушке и женске енергије, прилагођавање).

(6) Мит о Хидри је опомена или упозорење о деликатној равнотежи између људи и животне средине. Подсећа нас на дугорочне утицаје еколошких поремећаја чији је значај увек релевантан (екологија).

Слика 1. Мит о Хидри, аотирано

Подучавање вокабулара

Теорије контекста у учењу вокабулара сугеришу да учење речи у смисленим, разноврсним и потстицајним контекстима побољшавају разумевање,

памћење и коришћење речи. Технике подучавања вокабулара наглашавају важност контекста за ефикасно усвајање. Побољшано памћење кроз варијабилност контекста (енг. *enhanced retention through contextual variability*) омогућавају ученицима да користе речи у различитим ситуацијама при чему разноврсност помаже у формирању флексибилног памћења. Смислене ситуације (енг. *enhanced retention through contextual variability*), попут аутентичних разговора или читања, олакшавају усвајање речника кроз релевантне и природне примере употребе, увећавајући могућност запамћивања.

Наука попут геологије, захтева објективност користећи се емпиријским доказима као илустрацијом научне убедљивости. Међутим, геолошка академска конвенција не забрањује нити избегава метафоре, инсистирајући искључиво на дословном изражавању (Векo & Ђорђевић, 2023), тако да велики број геолошких термина постаје предмет масовне употребе сликовитог исказа: „фосилизовани ставови“, „тектонске промене“, „лавина проблема“, „притисак попут вулкана пред ерупцију“ или „нови слојеви истине“.

Учење вокабулара на страном језику је подручје које су проучавали многи теоретичари и истраживачи из области психолингвистике, когнитивних наука, педагогије, и примењене лингвистике. Главни заговорници у овој области и њихови приступи укључују пре свега Стивена Крашена (*Stephen Krashen*) и његову теорију усвајања и учења језика која истиче важност усвајања вокабулара кроз излагање језику у смисленим контекстима. Крашен верује да је стицање речника најефикасније када је реч о излагању језику који је нешто изнад нивоа ученика (познато као „i+1“ хипотеза) и када се учи у опуштеној, ненапетомј атмосфери (Krashen, 2013). Веома слично налаже и Пол Нејшен (*Paul Nation*) чије стратегије укључују комбинацију експлицитног учења вокабулара, као што су намерне вежбе и понављање као речничке активности, и имплицитног учења кроз читање и слушање аутентичног језика и његову употребу (Nation, 2001). Мајкл Луис (*Michael Lewis*) – у свом лексичком приступу сматра да се „језик састоји од граматикализоване лексике, а не од лексикализоване граматике“ и да је језик најбоље разумети као комбинације лексичких јединица (нпр. колокације, фразе), уместо граматичких структура (Lewis, 2002). Сваки од ових теоретичара допринео је разумевању стратегија за ефикасно учење вокабулара, наглашавајући да комбинација различитих метода – од излагања аутентичном језику до употребе технологије и креативних техника памћења – може знатно побољшати стицање речника.

Закључак

Геомитологија, као део укупног митолошког наслеђа настоји да објасни природне појаве и интегрише их у своје системе веровања, знања и културе. Међутим, сам термин „геомитологија“ не налази своје место у академским и научним радовима, и често се описује као лажна идеја о наводно заснованим геолошким доказима, то јест као популарни, али нетачни геолошки наратив. То је отуда што митови користе фантастику и натприродне ликове да би објаснили функционисање света и свемира.

Мит је „наука“ која своју истину о природи не потврђује експериментом већ скривеним и слојевитим истинама, које научници још увек нису у потпуности декодирали. Наше становиште је да антички мит указује на нераскидиву везу између природе и језика, да се путем метафоричког израза остварује такав лингвистички утисак који траје и шири се кроз векове, и да су језичке везе створене тада оствариле интеграцију историјских података и речи од непроцењиве важности за нашу цивилизацију. Другим речима, сматрамо да митови помажу студенетима да успоставе дубље језичке везе при усвајању вокабулара и да стекну увид у шире лингвистичке и културне везе садржане у језику. Посебно је важно нагласити, а рад је то само наговестио, да енглески језик, а може се рећи и српски, непрекидно се обогаћују речима из грчког и латинског. Многе енглеске и српске речи као специјализовани или академски термини садрже коренске речи или префиксе као „гео“ којим најјасније указују на своје присуство и значај.

Референце

- Beko, L. (2023). *English for Geology Students 1*. The Faculty of Mining and Geology.
- Beko, L., Đorđević, M. (2023). The geology-based metaphor and its inverse form. In: *FACTA UNIVERSITATIS Series: Linguistics and Literature*, Vol. 21, No 1. Str. 1-10. <https://doi.org/10.22190/FULL230227001B>
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language (2nd ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, M. (2002). *The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward*. Heinle ELT.
- Masse, W.B., Barber, E.W., Piccardi, L., Barber, P.T., (2007). Exploring the nature of myth and its role in science, London: Geological Society London Special Publications. DOI: 10.1144/GSL.SP.2007.273.01.02
- Krashen, S. (2013). *Second Language Acquisition: Theory, Applications, and Some Conjectures*. Cambridge University Press.
- Nation, I.S.P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
- Piccardi, Luigi (2004), The rediscovery of Lernean Hydra's immortal head. *Studi Geologici Camerati, Nuova Serie*, 2, 131–139
- Piccardi, L., Masse, B.W. (2007). *Myth and Geology*. London: The Geological Society: 10.
- Vitaliano, Dorothy B. (1973). *Legends of the Earth. Their Geologic Origins*. Bloomington: Indiana University Press.
- Stockwell, R., Minkova, D. (2001). *English Words: History and Structure*. Cambridge University Press.

TEACHING ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY THROUGH GEOMYTHOLOGY

Abstract: Myths and geomyths, which have enriched human understanding of the world for centuries, represent encoded historical narratives that preserve and transmit knowledge in an accessible and engaging manner. Teaching English vocabulary through geomyths entails learning words via vivid metaphors, fantasy, and allegories, fostering the retention of complex meanings over time. The contextualization theory we apply emphasizes that phenomena and linguistic identifiers are better understood and acquired within authentic contexts rather than

through isolated and analytical approaches. Science, with its demand for precision and objectivity, has traditionally avoided myths and folklore narratives, focusing instead on literal expression and eschewing metaphorical language. However, the holistic view of the world and life presented in ancient myths intricately and vividly highlighted the interconnectedness of nature, deities, and human actions, emphasizing harmony and balance as fundamental principles of existence. Thus, myths can help students develop deeper linguistic and cultural connections, understand models of language enrichment and evolution, and nurture an emotional bond with cultural heritage and their own linguistic development.

Key words: geomythology, vocabulary teaching, geology, culture, English language

Introduction

Since ancient times, humans have sought to understand the world around them. Faced with unusual events and natural disasters, ancient storytellers created the first "scientific explanations" through myths—narratives believed long before modern science emerged. Mythology not only fostered scientific thinking and inquiry but also dynamically pushed the boundaries from the known to the unknown, inspiring wonder, curiosity, and excitement, much like science does today. Using abstractions, allegories, and deities as key protagonists, classical mythology—particularly Greek and Roman—offers early frameworks for interpreting various astronomical phenomena, from the Milky Way to the aurora borealis. The myth of the cosmos represents humanity's unique effort to bring order to a chaotic universe and create a universal truth about phenomena now explored by planetology, planetary science, or planetary geology.

The educational value of using geomyths in English language teaching can be seen in at least four significant opportunities:

- First, through reading and analysing myths as mediums for geological phenomena and disasters, we can explore the nature of human knowledge, the symbolism used to describe universal truths, and how these truths have been preserved and remained vital through the centuries thanks to the remarkable narrative power of allegory.
- Second, using speech models and analysis, skills of comparison and contrast, induction or deduction, we can draw parallels with current scientific perspectives and interpret scientific and moral messages—from warnings about disasters to ethical lessons—embedded in the available myths.
- Third, through linguistic analysis and etymology as a lexical archive, we can trace the origins of geological terms while recognizing the polyphony of myth and language across time and cultures.
- Fourth, we can highlight the lexical treasury inherited from mythology, such as the names of chemical elements and minerals, as part of our linguistic heritage, ensuring that we continue to cultivate the multidisciplinary tradition of geology, language, and culture.

Our vocabulary instruction through geomyths and etymology is grounded in a contextual approach to teaching, wherein linguistic knowledge and meaning are created within a context that fully shapes their formation and use. Due to time constraints, language teaching often concludes with a single act—choosing the most representative

examples to facilitate generalization. Students rarely have the opportunity to explore diverse uses, potential nuances, or the linguistic background of terms, which could simplify learning and retention. Memorizing words in a limited and isolated context does not encourage a sense of their broader use, linguistic diversity, or etymological depth.

Geomythology

Geomythology offers new perspectives for numerous multidisciplinary studies, opening pathways that surpass the detached approach often seen in modern science with their richness and layered meanings. Proper interpretation of geological folklore requires a combination of expertise in geology, archaeology, history, comparative mythology, etymology, anthropology, psychology, literature, and more. Proponents of geomythology believe that any case where the origin of myths can be linked to geological phenomena provides invaluable data, including references to astronomical occurrences (Vitaliano, 1973; Piccardi, 2004; Piccardi & Masse, 2007).

However, critics of geomythology frequently emphasize the need for strictly scientific evidence. They argue that while myths may occasionally align with historical events, linking them to geological phenomena risks leading to spectacular conclusions that lean toward sensationalism without substantiation. This approach runs the risk of turning science into speculative storytelling, given that myths often have symbolic meanings and do not necessarily describe actual events. Skeptics insist that reliance on mythological accounts could dilute scientific rigour, attributing precision to narratives that are symbolic or culturally nuanced. Although specific scientists opposing geomythology are not named in available sources, the general consensus is that myths must be supported by physical evidence to be credible.

Elements, Minerals, and Myths

The anonymous quote "Words are born to be loved, not imprisoned" conveys the idea that all languages are equal and created to give meaning to the ways we express our lives. To achieve this, every language continually constructs new vocabulary by borrowing from others. English, once confined to England during the early Middle Ages, has now become a *lingua franca* (Crystal, 2003), enriched by around 10,000 words from Latin and about 2,000 words linked to Greek (Stockwell & Minkova, 2001). Greek and Latin have played a pivotal role in shaping modern English, not only by contributing to its lexicon through the combination of roots and affixes but also through culture and mythology, which enabled speakers to connect target words with existing concepts and their histories in a lasting and profound way. Thanks to the cultural heritage of Roman and Greek civilizations, science continues to create a linguistic legacy, naming chemical elements, minerals, rocks, and planets in honor of these cultures.

Here are some examples of chemical elements named after Greek and Roman deities in recent history:

1. Titanium (Ti) – Named after the Titans, powerful deities who ruled before the Olympian gods. Discovered by amateur geologist William Gregor in 1791, titanium's strength and resistance reflect the Titans' might.

2. Tantalum (Ta) – Named after Tantalus, Zeus's son, who was punished by the gods with eternal hunger, thirst, and fear. Known for its resistance to corrosion, tantalum is difficult to dissolve. It was discovered by Swedish scientist Anders Ekeberg in 1802.

3. Promethium (Pm) – Named after Prometheus, the Titan who defied Zeus by stealing fire to give to humans. Discovered in 1945 at Oak Ridge National Laboratory in the U.S. through the separation and analysis of uranium fission products, its name symbolizes both the nobility of sharing knowledge and the potential misuse of human intellect.

4. Neptunium (Np) – Named after Neptune (Poseidon in Greek mythology), the god of water, seas, earthquakes, and horses. Discovered shortly after uranium (named after Uranus), neptunium was named after the next planet in the solar system. Though officially recognized in 1946 in the U.S., it was actually discovered six years earlier.

The following table provides examples of selected minerals named after Greek-Roman mythology:

Heliotrope	Heliotrope is associated with the sun god Helios. The Greeks believed that this mineral, with its dark green color representing the sea and red specks created by the sun's rays at sunset, contained life-giving power.
Hematite	The name "hematite" derives from the Greek word <i>haimatitis</i> , meaning "bloodlike," due to the red streak it leaves when scratched. Hematite was linked to the god Ares and symbolized blood and courage.
Rutilated Quartz	Rutilated quartz is a type of quartz containing needle-like inclusions of rutile, from which it gets its name. The Greeks called this mineral <i>Aphrodite's Hair</i> , while the Romans referred to it as <i>Venus's Hair</i> .
Amethyst	The Greeks associated amethyst with Bacchus, and the Romans with Dionysus. According to myth, Dionysus, angry with mortals, vowed to unleash tigers on the first person he encountered. This unlucky girl was Amethyst, who prayed to Artemis for protection. The goddess transformed her into a white crystal. In remorse, Dionysus poured wine over the crystal, giving it a beautiful purple hue. The mineral symbolizes sobriety.
Selenite	The name originates from Selene, the Greek goddess of the Moon. Due to its white, milky appearance, selenite was believed to have calming properties similar to the Moon's influence, a belief still prevalent in pseudosciences today.

Greek Gods and Their Relevance to Geomythology and Geology

1. Pluto or Hades

In Greek mythology, Pluto, a "younger name" for Hades, represents the god of the underworld, symbolizing wealth (*ploutos*) and transformation. The underworld encompasses Earth's inner layers, including volcanoes, earthquakes, and underground rivers like Styx and Lethe, as well as magma flows. The cyclical nature of life, where volcanic ash creates fertile soil, reflects Hades' connection to renewal and natural resources. Geomythology links myths of subterranean realms to humanity's quest for hidden riches, such as caves or mines. Orpheus' descent into Hades symbolizes humanity's pursuit of the unknown, with Cerberus and the river Styx representing natural barriers and boundaries. Hades is also a metaphor for the subconscious and hidden truths, paralleling geological processes that transform the Earth over time. Pluto's influence extends to scientific terms like *plutonites*, *Plutonism*, the planet Pluto, and *plutonium*, emphasizing his significance in both science and mythology.

2. Hephaestus or Vulcan

In a geomythological context, Hephaestus embodies the transformative power of fire and Earth's internal forces. His primary role as a craftsman and blacksmith ties him to volcanic activity, shaping minerals and crafting geological "landscapes." Myths about Hephaestus highlight humanity's reverence and fear of fire and volcanoes, as well as the desire to understand and harness these forces.

3. Hermes or Mercury

Hermes is the god of transformation, alchemy, communication, trade, deceit, and sports. In a geomythological context, Hermes symbolizes the constant movement of natural phenomena, such as tectonic plates shaping the Earth. He also represents human interaction with nature through the trade of metals like gold, silver, and copper, which were vital to ancient civilizations. Myths about him emphasize the wisdom required for utilizing natural resources. As Zeus's messenger and the only god who could freely enter and exit the underworld, Hermes is associated with volcanic and seismic activities, while in alchemy, he embodies the aspiration to transform metals into gold.

The following text provides an example of an annotated myth about the Hydra from an English language textbook for first-year students of the geology department (Beko, 2023), analyzing linguistic elements relevant to geomythology.

Geomytology: annotated myth

The Hydra myth (1)

The mythic Hydra is so well known that we may be surprised to discover that we don't know how the story goes.

According to legend, Hydra was a snake-like monster that lived in a swamp near Lake Lerna at the Peloponnese (2). It had many heads, blood-chilling teeth, and a horrible, poisonous breath.

One day, Heracles (known as Hercules in Roman mythology) came to the swamp to kill Hydra. He took his nephew Iolaus with him to help him because Hydra had an annoying power to grow back two heads after one of its heads was beheaded (3), (4).

Hydra's final head was immortal, and Heracles managed to cut it using a torch and a special sword given to him by the goddess Athena (5). He buried the head under a heavy rock. However, he dipped his arrows in Hydra's poisonous blood to fight off other monsters in his later adventures, but the poison eventually found its way back to him and he died at the hands of his wife (6).

(1) Enhydro, hydrolysis, (re-)dehydration, hydrate hydraulics, hydrogeology, hydrology, hydrosphere, hydrothermal **(vocabulary)**

(2) Deforestation and subsequent erosion have led to destructive floods. Cutting off one head of the Hydra, i.e., poorly addressing floods, results in new, potentially swampy problems. Similarly, water processes can, in their duality, be ecologically rich when they support the laws of regeneration and an understanding of nature **(deforestation, erosion)**.

(3) The regenerating head of the Hydra symbolizes how an unresolved problem multiplies if not addressed at its root, teaching us to approach challenges, fears, and traumas thoughtfully and thoroughly, rather than superficially **(wisdom)**.

(4) Hercules emphasizes the superiority of intelligence and strategy over physical strength. The help of his nephew Iolaus in cauterizing the wounds highlights the role and value of cooperation, as well as the importance of ingenuity **(collaboration, intellect)**.

(5) The use of gender in myths, as an interplay of masculine and feminine energy, often points to the importance of support. The triumph over the Hydra, which is more than a story of bravery, serves as a reminder of the value of support and adaptability in the context of misfortune and challenges **(masculine and feminine energy, adaptability)**.

(6) The myth of the Hydra is a warning or reminder about the delicate balance between humans and the environment. It reminds us of the long-term effects of ecological disturbances, whose significance is always relevant **(ecology)**.

Picture 1. Myth of Hydra, annotated

Teaching Vocabulary

Theories of context in vocabulary learning suggest that learning words in meaningful, diverse, and stimulating contexts improves understanding, retention, and

usage. Vocabulary teaching techniques emphasize the importance of context for effective acquisition. Enhanced retention through contextual variability allows students to use words in various situations, where diversity helps in forming flexible memory. Meaningful situations, such as authentic conversations or reading, facilitate vocabulary acquisition through relevant and natural examples of usage, increasing the likelihood of retention.

The sciences, such as geology, require objectivity and use empirical evidence as illustrations of scientific credibility. However, geological academic conventions do not prohibit or avoid metaphors, insisting solely on literal expression (Beko & Đorđević, 2023). Thus, a large number of geological terms become subjects of widespread figurative expression: "fossilized attitudes," "tectonic changes," "a landslide of problems," "pressure like a volcano about to erupt," or "new layers of truth."

Learning vocabulary in a foreign language is a field studied by many theorists and researchers from the domains of psycholinguistics, cognitive sciences, pedagogy, and applied linguistics. The main proponents in this field and their approaches include primarily Stephen Krashen and his theory of language acquisition and learning, which highlights the importance of vocabulary acquisition through exposure to language in meaningful contexts. Krashen believes that vocabulary acquisition is most effective when it involves exposure to language slightly above the student's level (known as the "i+1" hypothesis) and when learned in a relaxed, stress-free environment (Krashen, 2013). Very similarly, Paul Nation's strategies include a combination of explicit vocabulary learning, such as deliberate exercises and repetition as dictionary activities, and implicit learning through reading and listening to authentic language and its use (Nation, 2001). Michael Lewis, in his lexical approach, considers that "language consists of grammaticalized lexis, rather than lexicalized grammar" and that language is best understood as combinations of lexical units (e.g., collocations, phrases), rather than grammatical structures (Lewis, 2002). Each of these theorists has contributed to understanding strategies for effective vocabulary learning, emphasizing that combining various methods—ranging from exposure to authentic language to the use of technology and creative memory techniques—can significantly enhance vocabulary acquisition.

Conclusion

Geomythology, as part of the broader mythological heritage, seeks to explain natural phenomena and integrate them into systems of belief, knowledge, and culture. However, the term "geomythology" itself is often absent from academic and scientific works, frequently described as a false concept based on supposedly geological evidence or as a popular but inaccurate geological narrative. This perception arises because myths use fantasy and supernatural figures to explain the workings of the world and the universe.

Myth is a "science" that does not confirm its truths about nature through experimentation but rather through hidden, layered truths that scientists have yet to fully decode. Our perspective is that ancient myth highlights the inseparable connection between nature and language, where metaphorical expression creates a linguistic

impression that endures and spreads through centuries. These linguistic connections established an integration of historical data and words of immeasurable importance for our civilization.

In other words, we believe that myths help students form deeper linguistic connections when learning vocabulary and gain insight into the broader linguistic and cultural links inherent in language. It is particularly important to emphasize, as this work has only hinted, that both the English and Serbian languages are continually enriched with words from Greek and Latin. Many English and Serbian words, particularly specialized or academic terms, contain root words or prefixes like "geo," which clearly signify their presence and significance.

References

- Beko, L. (2023). *English for Geology Students 1*. The Faculty of Mining and Geology.
- Beko, L., Đorđević, M. (2023). The geology-based metaphor and its inverse form. In: *FACTA UNIVERSITATIS Series: Linguistics and Literature*, Vol. 21, No 1. Str. 1-10. <https://doi.org/10.22190/FULL230227001B>
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language (2nd ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, M. (2002). *The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward*. Heinle ELT.
- Masse, W.B., Barber, E.W., Piccardi, L., Barber, P.T., (2007). Exploring the nature of myth and its role in science, London: Geological Society London Special Publications. DOI: 10.1144/GSL.SP.2007.273.01.02
- Krashen, S. (2013). *Second Language Acquisition: Theory, Applications, and Some Conjectures*. Cambridge University Press.
- Nation, I.S.P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
- Piccardi, Luigi (2004), The rediscovery of Lernean Hydra's immortal head. *Studi Geologici Camerati, Nuova Serie*, 2, 131–139
- Piccardi, L., Masse, B.W. (2007). *Myth and Geology*. London: The Geological Society: 10.
- Vitaliano, Dorothy B. (1973). *Legends of the Earth. Their Geologic Origins*. Bloomington: Indiana University Press.
- Stockwell, R., Minkova, D. (2001). *English Words: History and Structure*. Cambridge University Press.